

INFLATSIYA VA INFLYATSIYAGA QARSHI SIYOSATI

Raxmatullayeva Feruza Azimovna

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

“Tarmoqlar iqtisodiyoti” kafedrası assistenti

Hamdamova Muxlisaxon Umidjon qizi

“Iqtisodiyot” fakulteti Buxgalteriya hisobi va audit

yo’nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202130>

Annotatsiya: Inflyatsiya O‘zbekiston oldida turgan muhim iqtisodiy muammo bo‘lib, mamlakat iqtisodiyoti va jamiyat hayotining turli sohalariga ta’sir qiladi. Ushbu maqolada O‘zbekistonda inflyatsiyaning sabablari va oqibatlari o‘rganilib, unga qarshi kurashish bo‘yicha hukumat strategiyalari tahlil qilinadi va ularning samaradorligi baholanadi. Unda O‘zbekistonning inflyatsiyaga qarshi chora- tadbirlar ko‘rib chiqiladi. Mavjud adabiyotlar va statistik ma’lumotlarni har tomonlama ko‘rib chiqish orqali ushbu maqola O‘zbekistondagi inflyatsiyaning hozirgi holati haqida tushuncha beradi va kelajakdagi siyosat yo’nalishlari bo‘yicha fikrlarni bildiradi.

Kalit so‘zlar: inflatsiya, antiflyatsiya, inflatsiya surati o’sishi, antiflyatsiya siyosati, inflatsiyaga qarshi siyosat.

Inflyatsiya - bu narxlarning doimiy umumiy o'sishi bo'lib, unda naqd pul shaklida yoki hisobvaraqlarda saqlanadigan barcha shaxsiy jamg'armalarning haqiqiy qiymati pasayadi. Narxlarning oshishi, albatta, ushbu jamg'armalar egalari sotib olishlari mumkin bo'lgan mahsulotlar massasini kamaytiradi.

Birinchi navbatda, inflyatsiyaning boshlanishi bilan doimiy va nominal daromad oluvchilar, shu jumladan, byudjet sektori xodimlari va pensionerlarning real daromadlari kamaymoqda. Shuningdek, inflyatsiya aholi jamg'armalarini kamaytirishi mumkin. Inflyatsiya orqali kreditorlar va qarzdorlarning daromadlari qayta taqsimlanadi, ular orasida qarzdor yutuq holatidadir.[5]

Inflyatsiya har bir inson, jamiyatning barcha qatlamlari va barcha bozor sohalarining farovonlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin. Xususiy inflyatsiya tushunchasi mavjud bo'lib, u ma'lum turdagi mahsulot narxining oshishi shaklida yuzaga keladi. Inflyatsiya ham umumiy bo'lishi mumkin, bunda xavf butun iqtisodiyot uchun namoyon bo'ladi. Inflyatsiyaning asosiy ko'rsatkichi - bu mahsulot narxiga nisbatan odam daromadining sekin o'sishi. Inflyatsiya bilan joriy real iste'mol xarajatlarining pasayishi, turmush darajasining pasayishi kuzatiladi. Bu indeksatsiya va aholini himoya qilishning boshqa usullari bilan bog'liq bo'lib, ular yangi dinamikaga moslasha olmaydi. Daromadga soliq solishning progressiv tizimiga ega bo'lgan iqtisodlarda o'zini namoyon qiladigan inflyatsion investitsiyalarning ta'siri ham halokatli bo'ladi. U ijtimoiy tabaqalanishni keltirib chiqarishga, jamiyatning mulkiy tengsizligini chuqurlashtirishga qodir. Inflyatsiya davrida daromadlar qayta taqsimlanadi.[6]

Antiinflyatsiya siyosati - davlat organlari tomonidan pul-kredit islohotlari orqali inflyatsiyaga qarshi kurash chorasidir. Pul islohotlarini amalga oshirish usullari quyidagilardan iborat:

- bekor qilish, ya'ni eskirgan pul birliklarini chiqarib tashlash va yangi birliklarni joriy etish to'g'risidagi e'lon.

- devalvatsiya, ya'ni pul birliklarida oltin tarkibining pasayishi yoki milliy valyutalarning oltin, chet el valyutasi, kumush kurslarining pasayishi.

- denominatsiya, ya'ni nollarni kesib tashlash usuli. Usul eski banknotaning yangisiga o'rnatilgan nisbati bo'yicha ayirboshlash shaklidagi pul birligini kattalashtirishdan iborat. Xuddi shu nisbatda narxlar, tariflar, ish haqi, bank hisobvaraqlaridagi naqd pul qoldiqlari, tashkilotlar balanslari qayta hisoblab chiqiladi.[7]

O'zbekiston statistika agentligi 2023-yil yakunlari bo'yicha 8,77%lik inflyatsiya yuz bergani e'lon qildi. Iqtisodchi Otabek Bakirovning yozishicha, bu yangi davrda qayd etilgan eng past inflyatsiya hisoblanadi. Rasmiy xabarlariga ko'ra, "dekabrda oylik inflyatsiya 1,24%ni tashkil etgan, bunda oziq-ovqatlar 1,3% ga, nooziq-ovqatlar 1,0% ga, xizmatlar 1,5% ga qimmatlagan. Asosiy oziqlardan shakar 0,8% ga, guruch 0,4% ga, tuxum 0,3% ga, qo'y go'shti 0,3% ga, mol go'shti 0,2% ga, yog' 0,2% ga, un 0,1% ga arzonlagan.[8]

Shuningdek, statistikaga ko'ra, benzin oy davomida 3,3% ga, propan 5,1% ga oshgan bo'lsa, metan narxlari o'zgarmagan", — deb sharhlaydi ma'lumotlarni iqtisodchi.

Inflyatsiyaga qarshi siyosat - davlat tomonidan tartibga solish sohasidagi inflyatsiya jarayonlarini bostirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir. Inflyatsiyaga qarshi siyosat ko'pincha ikki usul bilan amalga oshiriladi:

- 1) deflyatsiya siyosati
- 2) daromad siyosati

Deflyatsion siyosat pulga bo'lgan talabni pul, kredit, soliq mexanizmi orqali tartibga soladi. U davlat xarajatlarini qisqartirish, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini oshirish, pul massasini cheklash bilan birga soliq yukini oshirish orqali amalga oshiriladi. Deflyatsiya siyosati har qanday iqtisodiy tizimda iqtisodiy o'sishning sekinlashishiga olib keladi.[9]

Daromad siyosati narxlar va ish haqini to'liq muzlatish yoki ularning o'sishiga chegara belgilash orqali parallel nazorat qilish jarayonida amalga oshiriladi. Daromad siyosatini amalga oshirish ko'pincha ijtimoiy qarama-qarshiliklarni keltirib chiqaradi.

Umumiy inflatsiya darajasi bugungi kunda prognoz koridorimiz doirasida pasayib boryapti. Lekin aynan o'sha oziq-ovqat guruhidagi narxlar biroz yuqoriligicha saqlanib qolyapti. Bu bevosita bir qancha omillarni o'z ichiga oladi.

Birinchi omil - jahon bozorlarida asosiy oziq-ovqat tovarlari narxining o'sishi. Bunga ham juda ko'p omillar ta'sir qiladi. Masalan, hosildorlik darajasi, ob-havo sharoitlari, tashqi bozordagi logistika, umuman, bizning savdo hamkorlarimiz tomonidan ushbu mahsulotga nisbatan qo'llanayotgan ma'lum bir cheklovlar bu mahsulotlar narxining import jihatdan oshishiga olib kelmoqda. Ikkinchi omil – bizning o'simlik yog'i, shakar va boshqa mahsulotlar importiga bog'liqligimiz bor. Bu yerdagi raqobat sharoitlari, transport logistika masalalari ham narxlarga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichi (targeti)ga erishish uchun pul-kredit siyosati mexanizmlari bosqichma-bosqich ushbu rejimga o'tkazilib, inflyatsiyani pasaytirishda samarali instrument sifatida foydalaniladi. O'z navbatida, ushbu rejimning qo'llanilishi narxlar barqarorligini ta'minlash orqali o'rta muddatli istiqbolda mustahkam va barqaror iqtisodiy o'sish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishi mumkin.[10]

Shu bilan birga, Markaziy bank inflyatsiya darajasining eng mos maqsad (target)ini aniqlab olib, unga pul-kredit siyosati instrumentlarini qo'llash, iqtisodiy rivojlanishni muntazam tahlil qilish va pul-kredit siyosati rejalarini keng yoritish orqali erishadi.

Xulosa: Inflatsiya ma'lum davr mobaynida mamlakatda baholar o'rtacha (umumiy) darajasining barqaror o'sishi va pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishini anglatadi. Inflatsiyaning iqtisodiyotga salbiy ta'siri normal iqtisodiy munosabatlarni izdan chiqarishida namoyon bo'ladi. Inflatsiya darajasi baho indeksleri vositasida o'lchanadi. Kelib chiqish sabablariga kqra talab inflatsiyasi va taklif inflatsiyasi o'zaro farqlanadi. Inflatsiyaning bu ikki turi ko'pincha aralash holda yuzaga keladi. Kutilmagan inflatsiya daromadlarni debitorlar va kreditorlar, aholining turli qatlamlari hamda davlat va aholi o'rtasida qayta taqsimlaydi.

O'zbekiston hukumati stipendiyalar, nafaqalar, pensiyalar, ish haqi miqdorini davriy ravishda indeksatsiya qilib boradi. Shu bilan birga, mablag 'etishmasligi sababli, bu indeksatsiya narxlarning o'z vaqtida o'sishi, qoplanadigan xarajatlar miqdori bilan zaruriy bog'liqliksiz amalga oshiriladi. Shu sababli, amalga oshirilgan indeksatsiya har doim ham turmush darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Inflyatsiyaga qarshi kurashning barcha usullari inflyatsiyaga qarshi siyosat bilan ifodalanadi. Shu sababli inflyatsiyaga qarshi siyosatni tanlash davlatdagi vaziyat, uning iqtisodiyoti va ijtimoiy holatiga bog'liq.

References:

1. B.T. Salimov, M.T. Asqarova, I.A. Yakubov, M.S. Yusupov, G'.T. Yuldashev, H.A. Hakimov. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot. Darslik. – T.: "Iqtisodiyot", 2019, - 446 b.
2. Багданов Н. Инфляция и антиинфляционная политика в условиях рыночных реформ: дис. д-ра экон. наук. М., 2019.
3. Kamolova L.I. Inflyatsiya va uni tartibga solishning dolzarb muammolari: tizimli yondashuv // Деньги и кредит. 2021. № 3.
4. Муродов С.Р. Инфляция: современный взгляд на вечную проблему. М.: Маркет ДС Корпорейшен, 2021.
5. Бахридинова Ш. Инвестициялар ва инвестициялашнинг иқтисодий моҳияти ISSN: 2181-3515 Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 4 | 2023
6. Qodirov, Bahodir Tursunovich. "“YASHIL IQTISODIYOT” GA O ‘TISH ZARURIYATI." *RESEARCH AND EDUCATION* 2.9 (2023): 111-123.
7. Бахридинова Ш. Ш., Advanced Foreign Experiences on Private Business Activity and its Development ISSN: 2795-8612 // European Journal of Innovation in Nonformal Education.- Mar - 2024 60-63.
8. Рахматуллаева Ф., Шаробиддинов А. YALPI HUDUDIY MAHSULOT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/4. – С. 140-146.
9. Rakhmatullaeva F. A. THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY. THE ROLE OF TODAY IN OUR ECONOMY //АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. – 2022.
10. Baxridinova Sh. Sh. Management system for the effective use of labor potential in the development of integration processes // BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT.-2023